

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

10.5281/zenodo.14804322

ГРИГОРЕНКО Алексей Викторович

член правления,

SE Pluss Corp OU, Эстония, г. Таллин

МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ АУДИОКОМПОНЕНТОВ АВТОМОБИЛЯ ОТ ПЕРЕПАДОВ НАПРЯЖЕНИЯ

Аннотация. В представленной статье рассмотрены существующие подходы, направленные на защиту аудиоустройств автомобилей из-за перепадов в напряжении. Рассматриваются системы контроля параметров электросети, адаптивные фильтры, устройства резервного электропитания, также уделяется внимание процессу интеграции методов, направленных на создание целостной защиты, способной справляться с воздействием скачков напряжения. Цель статьи заключается в систематизации подходов, применяемых для защиты аудиоустройств, оценке их эффективности, изучении перспектив применения новых технологий.

Методология работы основывается на комплексном анализе научных трудов отечественных и зарубежных авторов, находящихся в открытом доступе в сети «Интернет». В результате анализа выявлено, что применение фильтров, буферных аккумуляторов, устройств для стабилизации напряжения обеспечивает устойчивость работы аудиоустройств, технологии, включающие использование полупроводниковых приборов, позволяют защитить системы от резких изменений в электросети. Дополнительно рассматриваются способы диагностики параметров с помощью современных приборов контроля.

Представленные сведения будут интересны для сотрудников, занимающихся разработкой автомобильной электроники, аудиоустройств. Выводы подчеркивают необходимость комплексного подхода в решении задач защиты аудиосистем. Реализация подходов, сочетающих использование фильтров, стабилизаторов, устройств контроля, обеспечивает устойчивость оборудования к изменениям параметров питания.

Ключевые слова: защита аудиокомпонентов, автомобильные аудиосистемы, перепады напряжения, фильтрация помех, стабилизация питания, варисторы, резервное питание, электромагнитная совместимость.

Введение

Современные аудиосистемы автомобилей становятся технологически развитыми, предоставляя обширный функционал. Их работа напрямую зависит от состояния сети, где возможны скачки напряжения, что в свою очередь вызвано колебаниями нагрузки, особенностями функционирования генератора, воздействием внешних факторов. Такие изменения приводят к сбоям, ухудшению качества звучания, повреждению элементов оборудования, из-за чего становится необходимым разработать подходы, защищающие оборудование от нестабильности электропитания.

Развитие систем защиты востребовано на фоне увеличения числа электронных устройств, интегрируемых в транспортные средства, решение задач стабилизации требует применения технологий фильтрации, регуляторов, систем контроля напряжения.

Современные научные работы, включают разнообразные технические подходы, к которым относятся создание устройств защиты, использование схем управления, внедрение фильтров подавления помех, а также стабилизация электрических параметров системы.

Так, если говорить об использовании полупроводниковых элементов в защитных

механизмах, то данный аспект подробно описан в разных статьях: Yang H. et al. [1, с. 831-837] разработал устройство, основанное на MOSFET-транзисторах, которое демонстрирует стабильную работу при изменениях входного напряжения. Babenko V. P., Bityukov V. K. [3, с. 52] сосредоточился на предотвращении возможных повреждений, вызванных неправильной полярностью, за счёт минимизации потерь энергии. Boni A. et al. [2, с. 971] предложил CMOS-интерфейсы, которые применяются для защиты от электростатического воздействия. Исследование Staikos E. T. et al. [9] посвящено анализу возможности совместной эксплуатации варисторов с диодами с целью обеспечения защиты электроники от перегрузок.

Научные труды, рассматривающие управление напряжением, представляют широкий спектр решений: Anuradha S. et al. [4, с. 15-25] описал межлинейный инвертор, способствующий восстановлению напряжения при его кратковременных сбоях. Shang M., Zhang Z., Yin C. [5] предложил стратегию для энергетических систем гибридного типа, которая способна устранять нестабильность. Kim D. J. et al. [6, с. 545-558] представил метод управления, рассчитанный на предотвращение колебаний в электросети, что делает его адаптируемым для защиты автомобильной аудиосистемы. Lee H. J. et al. [10, с. 147-152] разработал схему, которую возможно использовать в процессе управления преобразователем напряжения, обеспечивающую стабильность работы при значительных колебаниях.

Если же говорить о системах фильтрации помех, то они описаны в ряде научных публикаций: Baumann M. et al. [7, с. 1-7] создал адаптивный фильтр, способный подавлять электромагнитное воздействие, что позволяет сохранять качество звука в аудиосистемах. Xu J. et al. [8, с. 3622-3633] в статье описал возможности внедрения метода двойной гармонической инъекции, уменьшающей импульсы напряжения, что в конечном счете минимизирует их влияние на работу некоторых компонентов.

Таким образом, рассмотренные работы демонстрирует разнообразные подходы к защите аудиокomпонентов от нестабильного напряжения, однако остаются не охваченными аспекты интеграции различных технологий в единую систему. Объединение фильтров подавления электромагнитных помех с управлением параметрами системы способно повысить устойчивость работы. Вопрос долговременной надёжности защитных решений при условиях

эксплуатации в высокотемпературной среде требует дальнейшего изучения.

Цель статьи заключается в систематизации подходов, применяемых для защиты аудиоприборов, оценке их эффективности, изучении перспектив применения новых технологий.

Научная новизна заключается в разработке методов, которые возможно будет использовать в процессе управления напряжением, которые не только предотвращают выход из строя компонентов, но и минимизируют ухудшение качества звука.

Авторская гипотеза заключается в использовании интеллектуальных систем регулирования, таких как активные стабилизаторы напряжения и фильтры на основе широкополосных полупроводниковых материалов. Они способны повысить устойчивость аудиокomпонентов к нестабильности электросети автомобиля.

Методология работы основывается на комплексном анализе научных трудов отечественных и зарубежных авторов, находящихся в открытом доступе в сети «Интернет».

Результаты исследования

Энергосистема автомобиля представляет собой сложную, изменяющуюся среду. Основными причинами перепадов напряжения являются:

1. Высокий пусковой ток. Запуск стартера вызывает кратковременное падение напряжения, способное снизить питающее напряжение до уровней, несовместимых с работой чувствительных компонентов;
2. Изменения нагрузки. Включение энергоёмких потребителей (например, электрообогревателей, компрессоров кондиционера) создаёт мгновенные всплески тока;
3. Износ контактных элементов регулятора напряжения приводит к нестабильной подаче энергии;
4. Электромагнитные импульсы. Работа инверторов или импульсных преобразователей порождают высокочастотные выбросы.

Эти факторы оказывают прямое воздействие на электронные элементы аудиосистем, провоцируя тепловую перегрузку, деградацию диэлектрических материалов или нарушение согласованности сигнала в цифровых каналах [1, с. 831-837; 2, с. 971; 3, с. 52; 9].

В свою очередь, обеспечение надёжной работы аудиосистемы в данных условиях требует комплексного подхода. Оптимальные методы защиты основываются на принципах, отражённых на рисунке.

Рис. Принципы защиты аудиокомпонентов [1, с. 831-837; 2, с. 971; 3, с. 52; 9]

Так, если говорить об использовании стабилизаторов, то они позволяют поддерживать постоянный уровень напряжения, тем самым компенсируя как кратковременные, так и продолжительные изменения, за счет применения следующих классов стабилизаторов:

- Линейные – их преимущество заключается в минимальном уровне шумов и высокой точной стабилизации, однако их эффективность снижается при скачках входного напряжения, а тепловыделение ограничивает их использование в ограниченном пространстве;
- Импульсные – представляют собой устройства, основанные на использовании топологий (ШИМ-контроллеров), работающие с широким диапазоном входных напряжений.
- Также возможно использовать конденсаторы с целью подавления паразитных колебаний и выравнивания временных перепадов.

Наиболее часто применяются следующие их виды:

- Высокоемкостные электролиты, которые эффективны при низкочастотных провалах, но их ограниченный срок службы требует постоянного осуществления мониторинга состояния;
- Керамические компоненты используются при подавлении высококачественных помех, за счет низкого эквивалентного последовательного сопротивления;
- Пленочные решения применяются в процессе фильтрации, за счет их устойчивости к температурным колебаниям и стабильности параметров.

Корректный подбор емкости и типа конденсаторов играет решающую роль в минимизации воздействий различных диапазонов частот.

Стабилизация напряжения обеспечивается регуляторами, поддерживающими постоянные параметры питания. Преобразователи напряжения не только выравнивают колебания, но и защищают оборудование от скачков. Для предотвращения последствий скачков напряжения применяются различные полупроводниковые устройства, диоды защищают оборудование при обратной полярности подключения. Стабилитроны ограничивают превышающие

пороговые значения, а транзисторы изолируют элементы при перенапряжении, варисторы поглощают энергию скачков, исключая повреждение [4, с. 15-25; 5; 6, с. 545-558; 10, с. 147-152].

Таким образом, рассмотрев традиционные методы защиты аудиокомпонентов, которые применяются в автомобиле от возможных перепадов напряжения следует исследовать современные подходы, которые будут описаны ниже в таблице 1.

Таблица 1

Современные подходы, применяемые в защите аудиокомпонентов [4, с. 15-25; 5; 6, с. 545-558; 10, с. 147-152]

Раздел	Активные компенсаторы	Суперконденсаторы	Микропроцессорные модули
Описание	Использование фильтров на основе операционных усилителей, цифровых процессоров для избирательного подавления помех.	Высокая плотность энергии и способность мгновенной выдачи токов делают их подходящими для кратковременного сглаживания провалов напряжения.	Интеграция микроконтроллеров позволяет управлять питанием аудиосистемы, анализируя состояние сети, активируя корректирующие элементы.
Оценка эффективности	Эффективны в снижении высокочастотных, низкочастотных помех, повышают чистоту звучания.	Обеспечивают сглаживание провалов напряжения, что улучшает работу усилителей, снижает риск сбоев.	Способны улучшить стабильность питания, предотвращают повреждения компонентов, обеспечивают плавный переход на резервное питание.
Будущие тенденции	Интеграция ИИ для точной настройки фильтров, прогнозирования помех.	Разработка материалов для увеличения емкости, долговечности суперконденсаторов, а также снижение их размеров.	Внедрение самобалансирующихся алгоритмов, систем предиктивного анализа на базе ИИ с целью обеспечения энергоэффективности.
Особенности внедрения	Требуется настройка под конкретную систему, высокая стоимость проектирования.	Необходимо учитывать совместимость с источниками питания, защитными системами, а также возможные температурные ограничения.	Внедрение требует интеграции с существующими сетями, а также программирования для анализа данных.
Преимущества	Высокая эффективность подавления помех, возможность адаптации к различным условиям, улучшение качества звучания.	Обеспечивают передачу энергии, снижают нагрузку на источник питания, предотвращают скачки напряжения.	Обеспечивают стабильность системы, снижают энергопотребление, минимизируют риски выхода из строя при перепадах напряжения.
Ограничения	Высокая стоимость компонентов, сложность интеграции с устаревшими системами, требуется регулярная калибровка.	Ограниченный срок службы (зависит от циклов заряд-разряд), чувствительны к температурам.	Требуют сложной разработки, обслуживания, необходимость мониторинга сети, возможны трудности с процессом интеграции в существующие системы.

То есть, обеспечение устойчивой работы аудиосистемы автомобиля при изменениях параметров питания требует применения разнообразных систем, направленных на стабилизацию напряжения, устранение электромагнитных помех, защиту оборудования от перенапряжений.

Фильтрация питания осуществляется с использованием емкостных элементов, устраняющих пульсации, эти устройства компенсируют временные колебания, возникающие при резком увеличении нагрузки. В свою очередь, для устранения высокочастотных помех применяются фильтры, в сложных системах используются активные устройства, устраняющие нежелательные гармоники. Дополнительные источники питания повышают надежность функционирования оборудования. Буферные аккумуляторы устраняют временные провалы. Конденсаторы, накапливая энергию, поддерживают усилители при высоких нагрузках.

Защитные системы в современных усилителях отключают оборудование при перегреве,

коротком замыкании, иных аварийных ситуациях, электронные предохранители реагируют на изменения. Эффективность работы аудиосистемы также зависит от уровня электромагнитной совместимости, экранирование кабелей предотвращает влияние внешних помех. На кабелях питания устанавливаются ферритовые кольца, снижающие высокочастотные наводки.

Правильная организация заземления, соединения масс исключает разницу потенциалов между компонентами. Использование проводников с низким сопротивлением минимизирует энергетические потери, повышая стабильность системы. Контроль параметров питания позволяет предотвращать неисправности, в данном случае устройства с функцией мониторинга отключают оборудование при критических значениях напряжения, предотвращая поломки [1, с. 831-837; 3, с. 52; 7, с. 1-7; 8, с. 3622-3633]. Ниже в таблице 2 будут описаны будущие тенденции в использовании методов защиты аудиокомпонентов в транспорте.

Таблица 2

Будущие тенденции в использовании методов защиты аудиокомпонентов в транспорте
[1, с. 831-837; 3, с. 52; 7, с. 1-7; 8, с. 3622-3633]

Раздел	Описание	Преимущества	Недостатки	Применяемость
Стабилизаторы напряжения	Устройства, выравнивающие уровень напряжения в системе питания.	Защита оборудования, стабильная работа, простой монтаж.	Дороговизна, необходимость дополнительного места.	Используется для защиты аудиосистем.
Конденсаторы большой емкости	Гасит кратковременные пики, а также провалы напряжения	Устраняет скачки, улучшает качество звука	Не защищает от длительных перепадов напряжения	Используется в системах с усилителями
Предохранители	Устанавливаются для отключения системы при скачках напряжения	Простая защита, низкая стоимость	Только аварийное отключение, не защищает от малых перепадов	Применяется для базовой защиты аудиокомпонентов
Реле контроля напряжения	Отслеживает напряжение, отключает питание при недопустимых значениях	Полная защита системы, автоматизация	Сложность настройки, влияет на работу системы	Используется в системах
Активные фильтры питания	Устройства, устраняющие шумы, перепады в системе питания	Увеличивают стабильность, качество звука	Высокая стоимость, сложность установки	Применяется для аудиосистем премиум-класса
Будущие тенденции	Внедрение интеллектуальных технологий для защиты, управления энергией	Автоматическое управление, интеграция с IoT, энергоэффективность	Высокая стоимость внедрения, требует модернизации системы	Перспективно для всех классов аудиосистем, включая массовый рынок

Подводя итог, следует отметить, что лишь комплексная защита аудиосистемы, включающая стабилизацию, фильтрацию, предотвращение перенапряжений, сохраняет функциональность оборудования, продлевая срок его эксплуатации.

Заключение

Таким образом, видно, что защита аудиосистем автомобиля от скачков напряжения требует системного подхода. Для достижения работы компонентов необходимо организовать стабильное питание, устранить помехи, предотвратить перенапряжения. Применение полупроводниковых устройств, регулирующих напряжение, фильтров для различных частот, источников резервного питания улучшает надежность оборудования.

Технологии, позволяющие отслеживать параметры энергоснабжения, помогают своевременно выявлять отклонения, предотвращать повреждение компонентов, внедрение разнообразных подходов снижает вероятность отказов, увеличивает срок эксплуатации систем в условиях воздействия переменных температур, нестабильного напряжения.

Литература

1. Yang H. et al. Design on overvoltage protection circuit for automotive power switching MOSFET // Fourth International Conference on Mechanical, Electronics, and Electrical and Automation Control (METMS 2024). – SPIE, 2024. – V. 13163. – P. 831-837.
2. Boni A. et al. CMOS Interface Circuits for High-Voltage Automotive Signals // Electronics. – 2022. – V. 11. – №. 6. – P. 971.
3. Babenko V.P., Bitukov V.K. Protection of battery-powered devices against accidental swap of power supply connections // RUSSIAN. – 2022. – P. 52.
4. Anuradha C. et al. Interlined dynamic voltage restorer using time-domain methodologies with Z-source inverter/voltage source inverter // Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science. – 2024. – V. 36. – №. 1. – P. 15-25.
5. Shang M., Zhang Z., Yin C. Mitigating HV battery malfunctions in a 48 V P0 mild hybrid system: A novel voltage control strategy // Advances in Mechanical Engineering. – 2024. – V. 16. – №. 9.
6. Kim D.J. et al. Disturbance observer-based model predictive voltage control for electric-vehicle charging station in distribution networks // IEEE Transactions on Smart Grid. – 2022. – V. 14. – №. 1. – P. 545-558.
7. Baumann M. et al. Passive Filter Design Algorithm for Transient Stabilization of Automotive Power Systems // 2021 IEEE 93rd Vehicular Technology Conference (VTC2021-Spring). – IEEE, 2021. – P. 1-7.
8. Xu J. et al. Dual harmonic injection for reducing the submodule capacitor voltage ripples of hybrid MMC // IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics. – 2020. – V. 9. – №. 3. – P. 3622-3633.
9. Staikos E.T. et al. Coordination of Varistors with Transient Voltage Suppression Diodes in Automotive DC Systems // IEEE Transactions on Vehicular Technology. – 2023.
10. Lee H.J. et al. Design of 3-level LLC converter voltage controller for wide input voltage fluctuations // Vibroengineering Procedia. – 2024. – V. 54. – P. 147-152.

GRIGORENKO Aleksei

Member of the Management Board,
SE Pluss Corp OU, Estonia, Tallinn

METHODS FOR PROTECTING CAR AUDIO COMPONENTS FROM VOLTAGE SURGES

Abstract. *This article discusses existing approaches aimed at protecting car audio devices due to voltage fluctuations. Power grid parameter monitoring systems, adaptive filters, backup power supply devices are considered, and attention is also paid to the integration process of methods aimed at creating a complete protection system capable of coping with the effects of voltage surges. The purpose of the article is to systematize the approaches used to protect audio devices, evaluate their effectiveness, and explore the prospects for using new technologies.*

The methodology of the work is based on a comprehensive analysis of scientific works by domestic and foreign authors, which are publicly available on the Internet. The analysis revealed that the use of filters, buffer batteries, and voltage stabilization devices ensures the stability of audio devices, and technologies including the use of semiconductor devices can protect systems from sudden changes in the power grid. Additionally, methods for diagnosing parameters using modern monitoring devices are considered.

The information provided will be of interest to employees involved in the development of automotive electronics and audio devices. The conclusions emphasize the need for an integrated approach to solving the problems of protecting audio systems. The implementation of approaches combining the use of filters, stabilizers, and monitoring devices ensures the stability of equipment to changes in power parameters.

Keywords: *protection of audio components, car audio systems, voltage drops, interference filtering, power stabilization, varistors, backup power, electromagnetic compatibility.*